

Interview med Erik Høg

““Are you ill?” Det var jeg jo ikke, jeg var bare ved at tegne.”

Interviewet fandt sted d. 22/10-09, kl. 10, hos Erik Høg, Skovsøen 23, 2880 Bagsværd.

Tilstede: Interviewer Thore Bjørnvig (TB) og interviewperson Erik Høg (EH), samt EHs kone Åse, der befandt sig andetsteds i huset det meste af tiden.

Interviewets samlede længde: 1:47:42. Transskription: Thore Bjørnvig.

TB. Hvornår præcis var det, at du var på Brorfelde?

EH. I '53 begyndte jeg derude, da var jeg 3-års student – jeg begyndte i '50.

TB. Var det det eneste tidspunkt, du arbejdede ude på Brorfelde, i den periode?

EH. I den periode, mener du da jeg var student? – Det var fra '53 til '56 – der arbejdede jeg regelmæssigt derude. Alene, faktisk, der var jo ingen andre, boede ingen andre, på det tidspunkt.

TB. Nej, for det var så tidligt, jo.

EH. Ja. Så begyndte jeg at flytte derud, tror jeg, i '57 – og fra efteråret '57 til efteråret '58 der arbejdede jeg derude – der var Peter Naur, og værkstedet var der. Det var mest Peter Naur – som jo havde været min lærer hele tiden – han var så flyttet derud på det tidspunkt.

TB. Dvs. fra '53 til '56 der – ja, du må vel have overnattet på stedet?

EH. Ja, ja – jeg sov i en høstak et par gange og ellers i en sovepose inde i mørkekammeret, og sådan...

TB. Er det rigtigt?!

EH. Ja, ja – forstår du, meridiankredsen var den eneste bygning, der stod der i '53 –

TB. Der stod bare en kuppel oppe på højen?

EH. Ja, men fundamentet i.

TB. Du sov vitterligt i en høstak på et tidspunkt?

EH. Ja, en enkelt gang har jeg gjort det, ja.

TB. Men –

EH. Og ellers – boede jeg et sted? Altså, jeg havde en motorcykel, som jeg havde fået indkøbstilladelse til, som man skulle have dengang. Dvs. man fik den så noget billigere, fordi jeg skulle køre derud, jo – biler var jo slet ikke almindelige. Det var en DKV 125 kubikcentimer – en ganske lille en.

TB. Som du kørte på hele vejen fra København derud?

EH. Ja, ja, det gjorde jeg. En enkelt gang cyklede jeg, men det har været i '51 eller '52, der cyklede jeg ud for at besøge Gyldenkerne. Kjeld Gyldenkerne, han boede et stykke fra Brorfelde i et hus, der havde han boet i nogle år, fordi han arbejdede med observationer derude. Ikke på – der hvor Brorfeldeobservatoriet kom til at ligge, men med en kikkert, der stod et stykke derfra – i nærheden af Tølløse.

TB. Og der fra '53 til '56 - der er du derude helt alene, simpelthen? Eller er der nogen andre, overhovedet?

EH. Nej – der var Gyldenkerne, men han boede jo et andet sted. Så – jeg arbejdede derude alene. Altså værkstedet – der boede ikke nogen andre.

TB. Værkstedet var der, men –

EH. Det var ikke driftklart endnu. De første gange jeg skulle derop, havde jeg heldigvis gummistøvler på, jeg skulle over et sted, hvor – der hvor vejen går gennem en lavning deroppe – der var så meget mudder, fordi de to vandløb de var forbundet, så jeg kunne næsten ikke komme igennem på gummistøvler.

TB. Det har virkelig været i pionerdagene –

EH. Ja, ja – [griner]

TB. I Det Vilde Vesten, næsten... Hvad lavede du så – det var jo med meridiankredsen du arbejdede der?

EH. Ja.

TB. Hvad lavede du med den?

EH. Jeg skulle tage nogle optagelser på en fotografisk plade, der var rettet imod himmelens nordpol og skulle jeg eksponere, jeg tror et minut af gangen f.eks., og en pause på et minut, og så igen – så får man en cirkel af en meget klar – forholdsvis klar – stjerne, der går i nærheden af polen. Den hedder Polarissima. Ja. Og ved hjælp af den kunne man så, når man så målte det bagefter i en målemaskine, så kunne man se hvor stabil den var. Så det var stabilitetsundersøgelser af meridiankredsen. Det var noget som – Strömgren – der [uhørligt] det blev gjort – hurtigt. Han havde jo fået penge til instrumentet af Carlsbergfondet; så skal man vise at der sker noget med det, at det er godt og sådan.

TB. Hvor tit var du derude i de ca. 3 år?

EH. Ja - - det – det ved jeg sorme ikke, om jeg har notater om det kan jeg heller ikke huske – men hvad skal vi sige – en 20-30 gange, eller sådan noget vil jeg tro.

TB. Og – så bor du der så ca. bare kun et år, fra '57 til '58 – og hvem er der så på dét tidspunkt, ud over Peter Naur?

EH. Der er Bechmann – og Kjeld Gyldenkerne er også flyttet derover – de flytter sådan efterhånden. Og så var der en – kom der også ret hurtigt – Poul Jensen, tror jeg, en af mekanikerne som boede i det ene af husene. Efterhånden var der altså tre, næ fire, fastboende.

TB. Og så sikkert lidt løst personale tilknyttet, eller hvad?

EH. Det tror jeg ikke der var.

TB. Det år -

EH. – Det mellemliggende år var jo vigtigt, for der var jeg soldat – fra '56 til – jeg var det i 18 måneder, vel – hvor var det, det meste af tiden var jeg på det der radiofysiske laboratorium på Finsen Institutet, som jeg fortalte om.

TB. Der har jeg i øvrigt et lille spørgsmål lige til det: Din opgave var at være med til at følge med i hvor mange atomprøvesprængninger, der blev lavet?

EH. Ja, hvor kraftige de var – altså hvornår de var, vi kunne jo ikke vide igennem pressen, at de var i gang, men det kunne vi så se på, når vi hele tiden målte det daglige, indsamlede støv. Så kunne man se, hvornår der havde været en prøvesprængning. Så var der henfald af radioaktive komponenter i det, det kunne vi følge.

TB. Hvad skulle det bruges til? En slags efterretnings...

EH. Ja, det var ved civilforsvaret, tror jeg, ja. For overhovedet at følge med i sådan noget, ja.

TB. Hvor lang efter en sprængning kunne man konstatere, at den havde været der?

EH. Nogle dage vel.

TB. Det var en lidt uhyggelig verden, hvor man kunne gå ud og tage det støv, og sige: “Nå, nu har de været i gang igen –”

EH. Ja-a...det krævede jo fint måleudstyr for at kunne måle det.

TB. Var det skadelige mængder?

EH. Ne-nej, nej det var det ikke.

TB. Men alligevel nok til at man kunne –

EH. Ja, og man kunne jo ikke vide hvad der ville ske, osv. Så det var klart at man skulle – altså det at – atomfaren, det var jo på forskelligt niveau en realitet i årtier.

TB. Men det var det arbejde, der senere hen gav dig en ide ifht. det her fotontællings –

EH. Ja, der lærte jeg tælle teknik – og de der henfald.

TB. I det her år fra '57 til '58 – hvordan var det at bo der?

EH. Lad mig se – hvor boede jeg - - . Nu kommer jeg i tanke om, at nogle gange, der boede jeg på Hotel Tølløse –

TB. I den helt tidlige tid?

EH. Ja. Der kørte jeg jo hen med motorcyklen, så kunne jeg overnatte der.

TB. Men da du så boede der i det her år – der boede du i et af husene?

EH. Øh, ja – det gjorde jeg. Det var nogle loftsværelser – du har været derude, så du ved –

TB. Ja.

EH. Der var indrettet et værelse.

TB. Hvad bestod dit arbejde så i, i løbet af det år?

EH. Ja, det bestod i at få bestemt – det var delekredsen. Naur og jeg havde delt opgaverne op, så han tog sig af rektascensionssagen og jeg af delekredsen. Så jeg skulle beskæftige mig med delekredse, og hvordan man kunne bestemme delefejl også – så det satte jeg mig ind i, læste om det. Så fik jeg den ide, at det skulle man gøre på en helt anden måde, tage målingerne i en helt anden rækkefølge. Som man kunne løse med mindste kvadraters metode. Det kunne man ikke før. Det blev en meget effektiv metode, og den blev hurtigt brugt alle steder i verden, hvor man lavede sådan noget.

TB. Var det også noget med at målingen af kredsen efter fejl skulle foretages meget hurtigt? Var du med til –

EH. Nej, det var – hovedsagen var, at man skulle observere med tre mikroskoppar i bestemte vinkler og så tage alle positioner af dem med – der var fem bueminutter imellem hver gang – og så dele dem i et vist stykke. Så ville man have et ligningssystem, hvor man kunne bestemme alle delefejlene, simpelthen. Det var jo et enormt fremskridt, for ellers, når man skulle bestemme delefejl, ja, en af delefejlsbestemmelserne i 30erne, den blev lavet i Greenwich, og det var noget med at tre mand arbejdede i ti år på det! Visuelle målinger, og så skulle de reduceres manuelt, men med det her system kunne man lave målingerne i løbet af – ja, de første – ja, vi nåede ikke, jeg [“lagde et”?, uhørligt] udviklet metode matematisk, og har skrevet en artikel om det i – må være i 1959 eller -60. Og det første sted den blev brugt – det var vistnok, det kan godt være det var i Brorfelde. Men altså ikke af mig – vi brugte den også i Hamborg.

TB. Det har nok været Ole Einicke, bl.a., som har benyttet sig af det, kunne jeg forestille mig, han har i hvert fald været med til at foretage delekredsfejlsmålinger –

EH. Ja. Det er sket mange gange i tidens løb – de første – der var en, der Schnedler Nielsen, han var en af de første sammen med Laustsen, som lavede det.

TB. Men altså, mikroskoperne sad på - det var ikke det, der var det nye? Det var mere metoden til, hvordan man benyttede dem til at måle kredsen? Eller hvordan?

EH. Det nye var at anbringe de der mikrometre på en bestemt måde, og at have *tre* par – hidtil havde man bare brugt *to* par. Ja. Men min opgave var jo også at udvikle det, der skulle bruges, for at kunne lave målingerne.

[0:13:07]

TB. Ja.

EH. For det var blevet leveret med et udstyr fra Grubb Parsons, hvor man kunne tage billeder af kredsen. Så skulle de måles. Det der med optagelsen, det fungerede overhovedet ikke. Aldrig kom det til at fungere. Men – så det med at måle sådan nogen film, det var – almindelig, du ved, smalfilm, den her [viser med fingrene] bredde. Og dem byggede vi en målemaskine til, efter forbillede og tegninger fra Washington. Watts' målemaskine, hed den. Så den lavede jeg noget af elektronikken til. Loddede det, lavede strømforsyning til den, det helt basale elektronik. Så det blev jeg også bekendt med, hvordan man gjorde det. Og så gik jeg for øvrigt til et programmeringskursus i – det har været i – det var – det må have været i '58.

TB. Hvad var der på det her tidspunkt at programmere på?

EH. En IBM 650, den var lige kommet til København. Ét eksemplar af den, og så var der jo et programmeringskursus, og det deltog jeg i.

TB. Fordi, denne her – var DASK og GIER endnu på banen?

EH. Ja, men de var ikke fremme der i '58 – det var de ikke. De var kommet i – i øvrigt, de fjorten dage jeg gik til programmeringskursus, der – der fik jeg ikke løn for det. Fordi, den første dag tænkte jeg: “Det klarer du også [“udenfor”], uhørligt”, for jeg ville hjem til mine forældres sølvbryllup. Men – Julie Vinter Hansen havde så ringet til dem, det der kursus hvor jeg nu var, og fået at vide jeg ikke var der. Så – den første dag, bare den første dag, det kunne jeg jo nok klare uden dem. Fordi jeg skulle til mine forældres sølvbryllup. Men altså, jeg fik ikke løn for de fjorten dage.

TB. Fordi du ikke var der første dag?

EH. Ja, var jeg der overhovedet?, og sådan noget. Altså, det med at komme til det kursus, det var et initiativ jeg selv havde taget, måske havde jeg aftalt det med – Peter Naur, men jeg har aldrig været, sådan, vældig omhyggelig med at have backup til de ting jeg gjorde.

TB. Der har du været lidt enspænder –

EH. Vi snakkede om det – nej, altså, snakkede om det, og så gjorde jeg det, der var helt naturligt, for mig at se.

TB. Så det vil sige at – fra '57 til '58, der er du ikke særlig beskæftiget med at lave observationer, men mere, faktisk, med at udvikle instrumentet?

EH. Ja. Det er rigtigt.

TB. Blev der overhovedet foretaget observationer?

EH. Nej, ikke – på Polarissima mere.

TB. Men i det hele taget?

EH. Ja, men det var det eneste vi gjorde – der var ganske vist et visuelt mikrometer også, som – det var i orden, men det var, brugte vi aldrig. Ja, jeg kiggede med det engang, men det var ikke noget, så – det var ikke noget, der blev brugt.

TB. Hvordan – så må du have arbejdet rimeligt tæt sammen med Peter Naur der, ikke?

EH. Ja, ja – ja.

TB. Og I havde et godt samarbejde?

EH. Ja, men det havde vi. Og f.eks. – det fortalte jeg også, da jeg var derude [dvs. i dette tilfælde på Kroppedal Museum for at tale med astronomisk enhed] – da jeg havde fået den der ide til delekredsbestemmelser, så næste morgen havde han tænkt over det og kommet til noget, og så siger jeg: “Hov, stop – det går ikke det her. For du er meget dygtigere end jeg, og hvis du også går ind på det der område, så bliver der ikke noget til mig.” Det var han straks med på, og så blev deklinationer til mig, og rektascension til ham.

TB. Så fordelte I det på den måde. Nu har jeg jo været ovre og tale med Peter Naur, og skulle i øvrigt hilsen fra ham.

EH. Ja, tak.

TB. Han beskriver jo denne her periode som værende – lidt frustrerende. Fordi, bl.a. det her med, at man ikke rigtig kunne bruge instrumentet, men – jo, man kunne lave noget, prøve at udvikle det, men – at det var en lidt underlig situation, syntes han. Men hvordan oplevede du det?

EH. Jo, men jeg vil da sige: Hvad ellers? [griner]

TB. Der var ikke meget andet at gøre?

EH. Det var ikke meget andet at gøre. Men – det kan godt være han har – det ved jeg da også – at han har oplevet det som frustrerende, helt nede på gulvet, kunne jeg tænke mig, og det var det jo, på en måde, sammenlignet med hvad han havde set i – andre steder, ja.

TB. Ja, det var måske også derfor.

EH. Ja, ja-ja.

TB. Han havde jo været i USA, og sådan noget der – hm-hm. Hvad med Gyldenkerne, hvor meget havde du at gøre med ham?

[0:18:28]

EH. Altså – ham snakkede jeg tit med, han var et vældigt rart menneske og hans kone var der jo også, de boede der, de havde to børn dengang – og - så dem havde jeg det vældig godt med.

TB. Hvad lavede han egentlig, mens du var der?

EH. Han beskæftigede sig med fotometri. Med lysstyrkemålinger, med et bestemt system som Strömgren havde udviklet gennem flere år, og på det tidspunkt allerede ved hjælp af Gyldenkerens målinger, hvor han, med det der instrument som var opstillet et andet sted, en kikkert, havde han lavet målinger gennem flere år, og havde boet der helt alene, ikke sandt, isoleret fra hvad der ellers var af astronomi.

TB. Var der da kommet en kikkert til? Eller hvad brugte han?

EH. Altså, han havde to kikkerter; jeg var med til at stille en 25 cm-kikkert op på det sted derovre, det kan jeg huske. Det har været i –

TB. Er det den, man kalder “Schmidt-kikkerten?”

EH. Nej, nej, overhovedet ikke. Den hedder “25 cm’eren” – den står der endnu, en ganske lille kikkert. Den mindste kikkert deroppe. Den blev stillet op derovre på, ved grusgraven, og jeg var med til at slæbe den op, og jeg kan huske jeg trådte på en søm, så jeg måtte til læge for at få en stivkrampeindsprøjtning. Det har været måske ‘52 eller ‘53, kunne jeg tænke mig. Men han observerede altså derude med et andet instrument, mindre, nogle år, og fortæller hvordan han om vinteren, så gik han jo derop, og havde så på sit hoved det bedste han havde af hue, det var tevarmeren.

[latter]

TB. Det har været et ømt syn!

EH. Ja, det – det fortalte han, det grinede lokalbefolkningen noget af –

[latter]

TB. Så har astronomerne én gang for alle fået et ry der... Aha. Det er meget skægt – alle jeg taler med siger, at Gyldenkerne var sød og venlig – men det er enormt svært, at få mere at vide om ham. Det er som om han kunne et eller andet helt specielt – også menneskeligt – men...

EH. Hvad mere kan man fortælle om ham? Sådan generelt – hvorfor ved de ikke mere? Altså f.eks. var han jo en fremragende skuespiller! [griner]

TB. Dét har jeg f.eks. aldrig hørt!

EH. Nå! Ja, så ved de ikke rigtig noget. Jo, men han var medlem af den dramatiske klub i Holbæk.

TB. Nå!

EH. Ja. Og – det var min kone også, på det tidspunkt. Han spillede f.eks. Doolittle, i – My Fair Lady. Og det var en enorm succes i Holbæk.

TB. I den dramatiske forening...

EH. I den dramatiske klub i Holbæk.

TB. I skulle ikke tilfældigvis have kendt en der, der hed Theodor Bjørnvig, vel?

EH. Jo – der var en, der hed Bjørnvig, ja, ja, det er rigtigt.

EHs kone, Åse: Thorkild Bjørnvig.

EH. Thorkild Bjørnvig. Ja –

TB. Ja-a...

EH. En bror til – digteren vel, eller sådan noget...familie...er det ikke rigtigt?

TB. Jeg tror Thorkild Bjørnvigs far, Theodor Bjørnvig, har været med i den forening – nå, men –

EH. Nå, sådan, ja.

TB. Nå, så han var det –

EH. Og min kone var der også, og det er på den måde vi har truffet hinanden.

TB. Aha!

EH. Men det er altså en anden historie – det er sådan et eventyr, faktisk! Men det hører jo ikke til der, så vi går videre.

TB. Nej, men vi samler jo også lidt på mere – nogle andre aspekter af, hvordan det var.

EH. Hvordan er det – den der optagelse [som TB foretager af interviewet] – hvem får adgang til den?

TB. Det bliver på den måde, at vi – alle skal selvfølgelig give grønt lys til det, men meningen er at vi arkiverer det på den måde, at det kommer til at ligge på en CD-rom, eller et eller andet, hvor optagelsen ligger, og så transskriberer vi interviewene så de foreligger skriftligt, og så ligger de i museets arkiv. Og meningen er at forskningen senere hen skal have mulighed for at bruge det, hvis det nu er at nogen, der sidder en historiker på et tidspunkt, og hvad var det egentlig der skete med Brorfelde, dansk astrometri i det hele taget, så er det meningen at det skal være tilgængeligt.

EH. Og det bliver ikke *offentligt* tilgængeligt?

TB. Nej –

EH. – Før om 50 år, eller – sådan noget –

TB. Det bliver kun offentligt tilgængeligt over for forskningen, skal vi sige.

EH. Ja. Ja.

TB. Så er det meningen Karin [Tybjerg] og jeg vil skrive en artikel om det her, og der vil vi så kunne referere til de her interviews. Meningen er jo ligesom at vi får dokumenteret noget, som ikke rigtig er dokumenteret andre steder.

EH. Er du sikker på det går ind på – [EH mener diktafonen]

TB. Ja, helt sikkert. Jeg har testet den mange gange. Hvis der bliver tale om, at noget af det skal bruges f.eks. i udstillingsøjemed, hvor det er direkte tilgængeligt over for offentligheden, så vil man blive spurgt om det er okay det bliver brugt, f.eks. noget du har sagt.

EH. Nå, ja, hvis jeg lever endnu – jeg er jo 77, så –

TB. Nå ja, men det ser da meget godt ud –

EH. Ja, ja – men vi har jo langt; Jorden eksisterer jo længe endnu, civilisationen jo også – et godt stykke tid endnu.

TB. Forhåbentlig! – Nå, men det var spændende at høre om Gyldenkerne.

EH. På et tidspunkt, hvis vi får tid, vil jeg godt fortælle “Mit livs eventyr”.

TB. Det vil jeg meget gerne høre.

EH. Som det faktisk er!

TB. Vi har jo tid nok –

EH. Ja – men skal vi sige, det gemmer vi til senere.

TB. Ja, det gør vi.

EH. For det tager kun fem minutter at fortælle.

TB. Jep. –

[0:24:56]

TB. Du forsvinder fra Brorfelde i ‘58 – der tager du til Hamborg, hvis jeg ikke tage helt fejl –

EH. Ja.

TB. Og – dernede – fortæl lidt om, hvad det var du lavede i Hamborg, - og hvor lang tid du var der.

EH. Jeg har faktisk skrevet om det, her for nylig.

TB. Det ved jeg.

EH. Har jeg nævnt det?

TB. Øh – næ, men –

EH. Et kapitel til, det bliver ikke til en bog, men altså – et kapitel om sådan nogle ting.

TB. Nej, ikke hvis det er noget du har skrevet for nylig –

EH. Det er skrevet her for en måneds tid siden.

TB. Ok, ja, men det vil jo være interessant at se.

EH. Det er ikke noget I får lige nu. Det kan være om – det ved jeg ikke hvornår. Men der findes altså noget. Det ligger på min computer – og der har jeg skrevet om den første tid i Hamborg. Så har jeg skrevet om min barndom op til jeg bliver student – og – min studentertid, den har jeg ikke skrevet om endnu.

TB. Hvor længe var du i Hamborg?

EH. Der var jeg til '73, 1. september '73 var jeg hjemme i Danmark igen. Altså knapt 15 år. For jeg flyttede derved 1. oktober.

TB. 1. oktober '58 og er hjemme igen –

EH. 1. september '73.

TB. Men der har du også været i Perth, ikke?

EH. Nej –

TB. Det er først efter igen?

EH. Det er under mit ophold dernede, jo.

TB. Ja, i Hamborg –

EH. Ja.

TB. Det er i forbindelse med det, at du også kommer til Perth.

EH. Ja!

TB. Så hvornår var du i Perth?

EH. Ja, det er jeg så nogle gange – to-tre gange i løbet af den periode der. Og så en fjerde gang – jeg var derned tre gange i den periode, og så var jeg der en fjerde gang, jeg tror det var i '78.

TB. Hvor lang tid af gangen?

EH. Det var sådan fjorten dage.

TB. Men – det arbejde du lavede i Hamborg, var det også hovedsagelig astrometrisk?

EH. Nej, jeg begyndte jo ved - - ja, men faktisk står det, har du ikke et print af mit foredrag [som EH holdt for astronomisk enhed på Kroppedal Museum] – “Astrometry Regained” – for der står det faktisk – næ, overheadene -

TB. Jo.

[EH og TB finder printet af powerpointpræsentationen til “Astrometry Regained” frem]

EH. Her står – digitaliserede jeg – som jeg skriver der – så jeg var på vej ind i astrofysikken, med at måle spektre – og så arbejde med de spektra, men så var det jeg fik den der ide i 1960, med fotoelektrisk måling, altså noget astrometrisk.

TB. Og det gjorde så faktisk –

EH. På det tidspunkt var de jo i gang med at - havde de planlagt en ekspedition til Perth med den der meridiankreds og tre ægtepar, som havde arbejdet med den før. Der skulle de ned med visuelle mikrometre, sådan som de havde brugt tidligere. Og så var det jeg kommer med den der nye ide, og det kan direktøren Otto Heckman straks se – dét er det rigtige.

TB. Og det er det, der bliver brugt på Hipparcos? Det system?

EH. Jo, det kan man godt sige – fotoelektrisk tælling med en fotomodifikator bagved et gitter, som stjernen passerer hen over. Det er det. Ja. Har du læst den der? [EH refererer til “Astrometry Regained”-artiklen]

TB. Ja, det har jeg, ja.

EH. Jeg har lige været i Paris og så også på Meudon Observatoriet, hvor jeg ville se de gamle dokumenter – se det arkiv, der findes hos en dame der hedder Catherine Turon, min kollega gennem mange år – om hvad Lacroute arbejdede, og Bacchus – altså de franske forberedelser af astrometri. Det nævnes jo på de her [i artiklen]. Og det var en stabel dokumenter, sådan en 20 centimeters højde. Det var alt hvad der var, jeg var lidt forbavset over at der ikke var mere. Men der var altså ikke mere. Og bøgerne de stod i en reol ved siden af. Men altså af dokumenter – og ganske lidt håndskrevet – det var der, også f.eks. en mappe med dét her [altså, det print fra “Astrometry

Regained, der ligger på bordet under interviewet]. Præcis det print, som jeg sendte vedhæftet en fil til hende, for at få en kommentar til det.

TB. Lå der ellers noget interessant der, så?

EH. Ja – men jeg kan – hvad jeg lige skal sige om det... Det jeg var ude på, var bl.a. at se hvornår og hvordan kom de forskellige ideer ind i hele det projekt, der blev til Hipparcos. Hvornår og hvordan kom de franske ideer ind i det tidsrum op til 1975, hvor det var et rent fransk projekt. Det var det jeg var ude på at læse noget om. Og det har jeg så rimeligt godt styr på nu. Du – når du læser her, at fra '75, eller før '75, der var ingen uden for Frankrig, der interesserede sig for det – det fik du fat i?

TB. Ja.

EH. Og så at det bliver et Europæisk projekt – det var faktisk fordi – den franske myndighed bestemte, at de ville ikke mere lave rent franske satellitter. Det var en beslutning der blev truffet engang i – jeg tror '73 eller sådan noget. De dokumenter har jeg også set dernede. Og så – lykkes det dem, helt naturligt, at få ESA til at gøre det til et projekt. Og så blev jeg inviteret, selvom jeg var skeptisk, det har jeg fortalt om, så blev jeg inviteret til at være med, og så sagde jeg til mig selv: “Okay, det skal du da, når de vil det”. Så den historie, den har jeg fået frem der. Da jeg holdt det der foredrag [“Astrometry Regained”] i Heidelberg for nylig, spurgte jeg nogle af tilhørerne bagefter, hvad de synes om foredraget? Om jeg havde lagt credit rigtigt? Der fik jeg meget tydeligt udtryk for, at jeg havde gjort det *helt* rigtigt, og at det var meget fint.

TB. Det var jo meget rart at få bekræftet.

EH. Det lægger jeg stor vægt på at jeg gør. Men om det siver ind – hos alle – det spørger jeg altid mig selv om.

TB. Det er klart. Det gør man, når man holder foredrag.

EH. Ja, for jeg ved – hende Catherine Turon har sådan nogle skeptiske bemærkninger, sommetider – om at jeg var – da hun så den der artikel skrev hun: “It is very much Erik Høg – but that’s your choice”. Men hvad betyder det, når hun siger sådan? Er det så for *meget*, eller hvad er det? Men jeg kender hende; hun kommer med sådan nogle ting. Hun var også til stede dernede. Så derfor spurgte jeg nogle *andre*. Også en franskmand: “Perfekt. Perfekt. Du er jo en del af historien”, siger han. Så – jeg gør det rigtige, det gør jeg fandme!

TB. Jo, men det er jo også vigtigt at det bliver dokumenteret, ikke?

EH. Ja, nemlig! Vigtigt, spændende – sjovt for andre at læse.

TB. Ja, i dén grad! Du kommer så hjem til Danmark i '73 – og hvad laver du så dér?

EH. Ja, der – arbejdede jeg i Brorfelde på –

TB. Igen?

EH. Ja – altså jeg, der var det helt klart, det var jeg enig i, at vi skulle automatisere meridiankredsen. Bygge et fotoelektrisk mikrometer – der var jo fotografisk mikrometer på det, på det tidspunkt havde det været i brug i adskillige år – det er du klar over?

TB. Ja.

EH. Ja. Men det skulle være fotoelektrisk. Spaltmikrometer. Så jeg byggede sammen med Otto – hvad hed han – Poul Bechmann, værkstedslederen, meget dygtig mekaniker – vi tegnede det ny mikrometer. Og det var mest ham – man kan sige, det var ham og mig der lavede det. Der var ikke noget at hente andre steder. Jeg snakkede jo da med Fogh Olsen og Leif Helmer om det – men – ikke – måske ikke særlig tit.

TB. Der var ikke noget at hente på den måde –

EH. Nej –

TB. Boede du igen på Brorfelde, eller var du bare derude –

EH. Vi boede et par år, eller måske var det kun et enkelt år – og så købte vi et hus inde i Holbæk. Vi boede i det hus, hvor vi havde truffet hinanden!

TB. Hvor fint.

EH. I '61! [griner]

TB. I Holbæk?

EH. På observatoriet. Det var dengang i '61, der boede Kjeld Gyldenkerne der – så han havde inviteret den dramatiske klub til –

TB. Det er den historie –

EH. Den kan vi godt tage nu – den tager ikke mere end fire minutter, ca.

[0:35:57]

EH. Forud for det, havde jeg været på besøg i den dramatiske klub. De havde prøve på noget - en af grundene til det var, at jeg havde været på Schiffbauerdamm, hvor Bert Brechts stykker blev spillet, og sådan noget. Jeg interesserer mig for den slags. Så jeg var med derinde, for de spillede jo Brecht. Og - ved det besøg snakkede jeg med nogen, og så blev jeg skudt i hovedskuespillerinden derinde.

TB. Ja.

EH. "Ja", siger du! Og - jeg traf hende også engang senere, vi var i biografen sammen i København. Men jeg kunne mærke, der var altså ikke noget. Jeg var skudt, men der var ikke noget der. Vældig sød pige, selvfølgelig. Så skal de have sommerfest og jeg får en indbydelse i et brev fra Gyldenkerne, om jeg kunne have lyst til at komme til den fest, og det sagde jeg ja til, så jeg fløj

hjem, selvfølgelig i et håb om at træffe denne her pige igen. Hun var der ikke. Men da jeg går ud fra dansegulvet, så står der en sød pige og smiler til mig. Det var Åse. Og så gik det hurtigt og så -

TB. Det var altså ikke den du var skudt i?

EH. Nej, nej.

TB. Nej, nej.

EH. [griner] Så jeg blev altså skudt i *hende*. Så kom vi sammen, hun besøgte mig, jeg besøgte hende. Jeg boede stadigvæk i Hamborg. Så efter et halvt år, der var jeg klar over, ja, men det var så alligevel - jeg var 29 dengang, og havde kendt mange piger jo, og havde en idealforestilling om en pige - og så blev jeg klar over: det er alligevel ikke den helt rigtige, det kan ikke gå hele livet, det kan det ikke. Så jeg slog op. Det var jo ikke let, for der stod ikke nogen andre på listen. Men hun fik fat i mig igen. Så efter endnu et halvt år, hvor vi havde været ude at rejse sammen, så siger hun til mig: "Hør, Erik, hvad vil du med dit liv? Nu må du bestemme dig. Du kan ikke beholde mig som din elskerinde." Og det havde jeg selvfølgelig tænkt over længe. Og så en aften kort efter siger jeg til hende: "Hør, Åse, vil du gifte dig med mig? - Men der er to betingelser: Den ene det er: det skal være resten af livet! For det med skilsmisse og sådan noget, det er ikke mig. Og for det andet, så skal du leve længere end jeg!" Det smilede hun selvfølgelig af, men gik med på betingelserne. Så blev vi gift et halvt år senere, det var så halvandet år efter vi havde truffet hinanden. Og nu har vi været gift i 47 år, eller sådan noget.

TB. Utroligt.

EH. Ja. Nu skal du høre, så: Ti år efter at vi var blevet gift, så fortæller hun mig en aften, at det der med, at jeg skulle indbydes - det var noget hun havde bedt Gyldenkerne om: "Vil du invitere ham der?". *For hun havde set mig*. Da jeg var i den dramatiske klub. Hun havde aldrig talt med mig - hun havde bare set mig. Ja. Så.

TB. Det er da utroligt.

EH. Ja, det er et eventyr.

TB. Ja, det er det!

EH. Men hun var klog nok til ikke at fortælle mig det med det samme jo. Det tog ti år. Så kan jeg jo være meget smigret over at være håndplukket på den måde!

[latter]

TB. Det var da utroligt - det var en god historie, det må jeg sige. Men - du er tilbage i Danmark i '73 og der bor du altså i det hus?

EH. Der flytter vi ind i det hus der.

TB. Og bor der i et års tid?

EH. Ja, altså, jeg havde det herligt, børnene også, vi havde tre børn, og vi havde det herligt. Men - Åse syntes ikke det var godt at bo derude, hun følte sig meget isoleret, for der var ingen kontakt til Gyldenkernes. Det var vi noget skuffede over.

TB. Hvorfor var der ikke det?

EH. Det ved vi ikke. Det ved vi ikke noget om.

TB. Nå!

EH. De var hos os en enkelt gang, vi var vist oppe hos dem en enkelt gang og så var de hos os, og så skete der ikke mere i den retning. Selvom vi boede tæt ved hinanden, så var der ikke nogen kontakt. Så det var altså en stor skuffelse, især for Åse. Så hun fandt et hus, så på huse i Holbæk, og vi fandt så et vi købte. Der boede vi så indtil '96, da vi købte det her.

TB. Hvor længe blev du så ved med at arbejde på Brorfelde?

EH. Det gjorde jeg indtil 1980.

TB. Det er alligevel syv år du tager dig i den der - fra '73 til '80.

EH. Ja, men det var der jeg gerne ville være og arbejde. Så havde jeg også noget undervisning, men ikke særlig meget, i København. Men i 1980 flytter jeg til København, og får et kontor derinde. Hvordan dét gik til, det vil jeg muligvis fortælle Karin om.

TB. Ja. Men det gør du så bare som du vil.

EH. Der skete nogen slemme ting, så det vil jeg kun fortælle hende om.

TB. Okay, det er helt fair. I de år, fra '73 til '80, hvad bestod arbejdet så i? Altså, du siger at I udviklede de her fotoelektriske spaltemikrometre, øhm, men der har vel været andet end det?

EH. Ja, så i '75 kom jeg jo ind i Hipparcos-projektet.

TB. Det har vel så betydet, at du har rejst en del?

EH. Ja. Og så lavede jeg for øvrigt - i '76 blev vi færdig med det katalog, som var blevet observeret i Perth. Det var Leif Helmer, der sammen med mig lavede den sidste datareduktion af det. Altså, vi fik kataloget frem. Det som [uhørligt]. Jeg kan lige hente det, så du kan se hvordan sådan et ser ud.

TB. Ja, det vil jeg faktisk gerne se.

[EH rejser sig for at hente et stjerne-katalog på sit kontor. EH taler kort med Åse.]

EH. Det ser sådan ud [fremviser kataloget].

TB. [blader i kataloget] Ja - det er tørre tal!

EH. Ja.

TB. Det må man sige.

EH. De lå så også på magnetbånd, så de er trykt, printet, derfra. Og så med en indledning der. TYCHO 2-kataloget, det blev offentliggjort på en hel anden måde - det var umuligt at trykke det, der var hundrede gange så mange stjerner som der. 2,5 millioner stjerner.

TB. Så det kom på hvad?

EH. Det kom på en CD. Den kan jeg også lige tage til dig. [EH rejser sig og går ind og henter CDen]

[0:44:37]

TB. [blader i det første katalog] Altså - hver linje her - er en stjerne med positionsbestemmelser?

EH. Med positionen. Som resultatet af et antal - ca. fire observationer - der står hvor mange observationer der er - Og TYCHO 2-kataloget, ja, det ligger på sådan en lille CD-rom, og så ligger det jo på computere forskellige steder, på datacenteret i Strasbourg, f.eks., der kan man lige tage det, og der er også en hjemmeside, og sådan.

TB. Det er offentligt tilgængeligt -

EH. Ja, ja. Og det der katalog [det første] ligger også på datacentre. Det der blev offentliggjort i 2000 og i 1997 blev Hipparcos- og TYCHO-katalogerne, som det hedder, offentliggjort. I 16 bind plus seks CD-rom'er. Det står også et sted, vistnok, ja, der. Så det blev altså pænt trykt, selve Hipparcos-kataloget, 120.000 stjerner med beskrivelser af hvordan observationerne var blevet lavet og så videre.

TB. Har du stået for redigeringen af de 16 bind?

EH. Det ene af bindene har jeg stået for. Det om TYCHO-kataloget. I første bind er der sådan en oversigt over det hele. Solsystemets objekter, og - hvordan målingerne blev taget, og sådan noget. Meget omhyggeligt...

TB. Men hvordan -

EH. Og hele det der katalog har I forresten derude [på Kroppedal Museum].

TB. Ja. Men hvordan med det her Hipparcos-arbejde - hvordan fungerede det rent praktisk med at være ansat ved Københavns Observatorium? Blev det så betragtet som en del af din arbejdstid, der blev brugt på Hipparcos, eller -

EH. Ja, det var mit arbejde.

TB. Så det var ikke noget problem, at du rejste væk tit?

EH. Nej, det var det ikke.

TB. For man kan sige - Københavns Universitet var med til at lave satellitten, eller hvordan?

EH. Ja-a - det kan man godt sige. Danmark var med til noget af det.

TB. Foretog du observationer, der, fra '73-'80 på Brorfelde? Eller var det mest arbejde med det tekniske?

EH. Efterhånden blev det mest med satellitten, fra '75 var det jo det, der optog mig mest. Nå, men så havde jeg jo også et andet projekt i gang, det var udviklingen af en glasmeridiankreds - altså en ny type meridiankreds.

TB. Det har jeg hørt noget om - hvad er det?

EH. Ja, det var en ide som jeg fik i ca. 1970 vel - om at have et spejlsystem, således at kikkerten ikke var sådan en, der drejede, ikke en der sad på en øst-vest-akse og så drejede og - for at se på stjernerne. Men det var et spejl, der kunne drejes på den måde, og så lyset fra den retning, man nu ville observere i, blev kastet ind i et horisontalt teleskop. På den måde havde man så ikke noget langt kikkertrør, der kunne bøjes, og sådan noget. Og så havde jeg fundet frem til et bestemt optisk system og det kaldte jeg "glasmeridiankredsen". Det udviklede jeg så på ind imellem - det andet - og - helt op til - . Så fik jeg et samarbejde med kineserne. Jeg var jo inviteret til Kina i 1980 og havde så et samarbejde med nogle kinesere i Brorfelde, de kom til Brorfelde, der var i alt en halv snes stykker, der var i Brorfelde. En af dem var der i tre år og jeg var i Kina nogle gange, i '80, '82, '86 og '89 og '90, sådan noget, ca. Og inden jeg rejste derover lærte jeg kinesisk, så jeg kunne snakke med dem.

[0:50:02]

TB. Hvad for noget?

EH. Jeg lærte kinesisk.

TB. *Du* lærte kinesisk?!

EH. Ja, ja.

TB. Nå!

EH. Det er sådan noget jeg gør. [griner]

TB. Det må jeg nok sige.

EH. Jeg har talent for sprog og – så jeg kunne lære kinesisk på seks uger. Så jeg kunne snakke med dem.

TB. Også om astronomiske sager?!

EH. Ne-nej – det var bare for at kunne snakke, for at kunne sige noget. Jeg gik ud på gaden om aftenen, fra det hotel hvor jeg boede, der var jo næsten mørkt, bare nogle tynde gadelygter, og sagde noget til dem og de samlede om mig og jeg snakkede med dem, og sådan noget. Det var nogle herlige oplevelser.

TB [griner] Ja, det må det have været! Hvorhenne i Kina var det i øvrigt du var?

EH. Det første sted jeg var i et stykke tid, dvs. en uges tid, det var i Lintong, i nærheden af Xian, der hvor keramiksoldaterne findes.

TB. Ja, jeg har været der.

EH. Det var det sted hvor de så besluttede sig til at udvikle et – i ‘82 –

TB. Udvikle hvad?

EH. Glasmeridiankredsen.

TB. De udviklede din ide?

EH. Ja! Altså, det gjorde vi sammen, forstår du, i ‘82, da var jeg i Japan, og havde i øvrigt lært japansk før jeg rejste derover –

TB. Naturligvis! Jeg begynder at se et mønster, ja...

EH. Under det ophold – tre måneder var det vel – vi havde så aftalt med mine kinesiske kolleger, at jeg skulle komme derover i juni måned 1982. Hører det til Brorfelde, din interesse?

TB. Ja, nu er det almen astrometri-interesse, det er derfor jeg spørger nu, det er ikke sådan nødvendigvis knyttet til Brorfelde det her...

EH. Ja - okay. Så – der skulle jeg så rejse fra Tokyo til Shanghai med fly, der ville jeg så blive hentet og skulle videre til Lintong, Xian, igen. Jeg fik at vide at jeg for alt i verden ikke måtte ændre på datoen. Nærmere fik jeg ikke at vide hvorfor. Da jeg så er i lufthavnen Tokyo Narita, der overnattede jeg, da jeg så kommer ned næste morgen og skulle tjekke ind, så ser han mit pas og siger: “You have no visa for China.” “But they expect me over there”. “No, no – sorry, we cannot get you on the plane – you have no visa!” Hvad skulle jeg så gøre? Jeg fik det råd, at jeg kunne ringe til den danske ambassade, det gjorde jeg så også da de lukkede op, ved ti-tiden vel, og fik at vide at det normalt tager 14 dage og få et visum. Så kom jeg i tanke om, at jeg kunne jo ringe til min kollega i Nanking, Nenching [stavning?] – nå nej, så ringede jeg til den kinesiske ambassade. Og jeg siger: “I am Erik Høg and I want to go to China today – and could I have a visa.” “We have no information about you.” Så tænkte jeg, nå ja, selvfølgelig, lille Erik, hvad bilder du dig ind? Så kom jeg i tanke om, at jeg jo kunne ringe til min kollega i Nanking, Nenching [stavning?]. Ham får jeg i telefonen og fortæller hvad problemet er, og så siger han – jeg kan ikke huske hvad han siger – men lidt senere, så kommer jeg i tanker om, at jeg kunne jo sige til dem, den kinesiske ambassade, at de kunne jo sende et telex til Kina for at få noget at vide om mig. Så ringer jeg til dem, faktisk en time efter at jeg har ringet til dem først, og siger så: “I am Erik Høg from Denmark.” “Yes! We have a visa for you!”

TB. Okay, utroligt!

EH. “Sorry, it must be a misunderstanding – I am Erik Høg from Denmark and I – “ “Yes, we have a visa for you! You should come and pick it up.” Så måtte jeg tage med toget derind – det tager to timer at køre derind – og det var den dag hvor der var det første besøg af den kinesiske premierminister i Tokyo. Så byen stod på den anden ende og taxaen kunne ikke køre mig derhen, så jeg løb det sidste stykke og kom ind i ambassaden og de havde straks visum til mig. Jeg skulle bare give dem passet, så fik jeg det. Og så tilbage til lufthavnen hvor jeg i mellemtiden havde booket på et andet fly. Så jeg kom altså forsinket en ti timer, eller sådan noget. Og blev modtaget i lufthavnen af en person, som så – ja, så kom vi til Lintong i løbet af et døgn eller i løbet af et par døgn. Så viste det sig så – jeg forstod at grunden til at jeg ikke måtte udskyde det – for der var lavet en workshop “on the Glass Meridian Circle” – og der var så repræsentanter fra seks institutioner i Kina – fra Wuhan Tekniske Universitet og sådan forskellige; de var der. Og alle mine ting jeg havde sendt til dem, der, efter besøget i 1980, de var blevet oversat til kinesisk – så havde vi workshop om det der, hvor jeg fortalte om projektet og sådan. På et tidspunkt, efter et par dage, siger jeg jo: “Det er jo et udviklingsprojekt. Jeg kan ikke garantere for, at det vil lykkes”. Så siger direktøren: “Ja, men det er okay”, det vil de sige: “Det er et udviklingsprojekt”. “Okay”, siger jeg, “så kan jeg godt være med”. Så blev det så til de par besøg de følgende år, som jeg allerede har nævnt.

TB. Ja, men endte det med der blev udviklet en glasmeridian, som fungerede?

EH. Den blev udviklet – men det kom aldrig til at fungere.

TB. Hvorfor ikke det?

EH. En ingeniør og en astronom kom til Brorfelde i ‘84. Ingeniøren – han var altså ikke dygtig.

TB. En kinesisk ingeniør?

EH. Ja. Og astronomen var altså heller ikke særlig dygtig.

TB. De havde sendt nogen, der ikke var så –

EH. Nej, de havde sikkert sendt de bedste de kunne, det må man tro, det skulle da lykkes. Men jeg lagde vældig meget arbejde i det for at få det til at virke alligevel, for at få lavet tegninger, og sådan noget. Noget af det blev så bygget i Kina og i ‘86 var jeg så derovre og ser det de har bygget – og siger til dem: “Hvis det ikke går hurtigere frem, så bliver I aldrig færdige med det!” Det kunne han godt indse, Nenching [stavning?], der var leder af instrumentfabrikken i Nanking. Så satte de faktisk en dygtigere ingeniør på det. Så da jeg var derovre næste gang, så var det jo meget bedre, men alligevel [uhørligt]. Dels det at det var svært for dem at lave, og så i det hele var det projekt forældet i forbindelse med Hipparcos. Men min tanke var jo altså: Det her er en god ide, og det vil jeg prøve at udvikle. Også for at have noget, hvis nu det mislykkedes med Hipparcos! Så var jeg kommet ind i det med kineserne, og så kunne jeg jo ikke gøre andet end at gøre det bedste jeg kunne, for at de skulle lykkes.

TB. Men i dag står der altså ikke en Høg-glasmeridian i Kina – og fungerer, i hvert fald?

EH. Nej, det gør der ikke.

TB. Har du beskrevet glasmeridianen på skrift og i tegninger?

EH. Ja, det har jeg. Flere steder i tidens løb.

TB. Ligger det på din hjemmeside?

EH. Åh, det kan jeg ikke huske. Nej, det tror jeg ikke. Jo, for øvrigt har jeg lavet en beskrivelse til museet derude [dvs. Kroppedal Museum], engang for en halv snes år siden, da de fik resterne af det. Der er et par sider – det ligger i jeres arkiv – et par sider om Perth-projektet og et par sider om glasmeridiankredsen.

TB. Jeg synes bare at det er en lidt spændende historie, med glasmeridianen også.

EH. Ja, men det er jo fantastisk spændende, og for mig, det var jo en del af min liv, ikke sandt? Ligesom Hipparcos var en del af mit liv. Det lokale fjernsyn i Holbæk kom ud, når de der kinesere var der – “hvordan kan det gå til, at der kommer nogle kinesere hertil, til Brorfelde?” Det var da en sjov historie.

TB. Hvem optog det, siger du?

EH. Der var et par stykker – jeg kan ikke huske navnene på dem – en dame, og så var der også en herre – og, i øvrigt, i ‘89 under opstanden på Tiananmen-pladsen, der havde vi besøg af tre kinesiske astronomer, der skulle være der i et par måneder og tegne noget. Det var mens det der foregik der – og vi spørger dem jo også: “Hvad mener I om det?” Det eneste vi sådan kunne få ud af dem var en sætning: “It’s very dangerous!”

TB. Ja, de turde jo ikke sige noget.

EH. Turde? De har da ikke vidst noget!

TB. Na, men tror du ikke også de har – hvis de har hørt, hvad der skete der, har de jo godt vidst at – at det var farligt, ja.

EH. Ja, ikke sandt!?

TB. Men måske også at sige noget – fordi – altså – det kunne være nogen andre fik at vide, at de havde sagt noget imod deres styre?

EH. Det tror jeg slet ikke. De var fuldstændig uvidende om hvad baggrunden var. Det tror jeg. Ja. Det var slet ikke sivet over til dem og om det skulle have haft deres sympati, det ved jeg ikke noget om. Men det tror jeg sāmænd ikke. Det var slet ikke til at gennemskue, når man er de der tusind kilometer fra Peking. Lintong - det er langt, langt ude på landet.

TB. Men der blev lavet noget lokal-tv om det?

EH. Ja, i Holbæk.

TB. Holbæk Lokal-TV?

EH. Ja...

TB. Det kunne måske være skægt, hvis man kunne finde de udsendelser –

EH. Og så nåede vi for øvrigt – og det er første og eneste gang – vi nåede at komme i Politikens daglige tegning med en kineser, der står, man kan se de er ude ved Brorfelde, og siger et eller andet – han siger et eller andet sjovt, selvfølgelig, noget som danske vil synes er sjovt – og til en astronom, som så er mig, der står der i tegningen.

TB. Er det Bo Bojesen, der lavede den?

EH. Nej, ikke Bo Bojesen, men altså en af dem.

TB. Kan du huske hvornår det var?

EH. Ja, det var under Tiananmen-historien. Så det kan man let finde frem til.

[1:02:21]

EH. Så glasmeridiankredsen i Kina – den blev opstillet i en forsøgsopstilling – nede ved observatoriet i Lintong. Der ligger jo en stor historie. Og så byggede de oppe på et bjerg ikke så langt fra, byggede de flere instrumenter. Det var et nyt sted, der var ikke vej derop, man skulle gå derop ad bjerget. Min kone var med derovre to gange og den ene gang var vi så oppe på bjerget og så det, så der var altså bygget forskellige bygninger til instrumenter. En af dem var altså til glasmeridiankredsen. Der stod et fundament og bygning –

TB. Det er da fantastisk!

EH. Ja, og det er altså det man kalder “forskningsruin” og den havde de også en anden af i forvejen, som jeg besøgte, en forskningsruin fra tidligere. Det var et fotozenit[?]-teleskop, der var bygget et helt andet sted. Der så jeg den der ruin, hvor der også var bygninger, hvor der boede folk og passede det.

TB. Hipparcos-opsendelsen blev også dækket i tv, ikke? Hvor du var med....?

EH. Ja. Fordi det gik galt!

TB. Ja, men ikke rigtig galt alligevel –

EH. Jo, men det var fordi det gik tilstrækkeligt galt til, at det var en nyhed! Det var derfor jeg blev interviewet af tv, jeg var dagens gæst i – hos ham Gorm-et-eller-andet –

TB. Ja, hvad var det nu –

EH. Og samme dag var jeg i TV2, i deres studie, de optog [uhørligt]opsendelsen – den udsendelse om det.

TB. Både i TV2 og DR?

EH. Ja.

TB. Og var det på selve opsendelsedagen?

EH. Nej, nej – det var jo en uges tid efter – jeg var jo ovre til opsendelsen og da jeg så kom tilbage så var det jo den store nyhed og de lavede en udsendelse og jeg kom så lige i den daglige nyhed, ja. Det jeg fandt da jeg var tilbage, det var altså at der var et dansk firma, der havde været med i det noget, det var dem sagen, Hipparcos, blev centreret om – og jeg ringede til dem [ikke firmaet, men tv, så vidt jeg kan forstå] og siger: “Hvad er det for noget? Det er jo et videnskabeligt projekt, det vil vi da også vide noget om!” Ja, men det vidste de godt, det ville de gerne – men de aner jo ingenting. De tager jo hvad de har og så finder de noget frem. Og så ringede jeg til dem og så blev det til de der interviewer. Senere, for øvrigt, var der en journalist der lavede et par udsendelser – hvor jeg også skulle fortælle om den der forkerte bane, som Hipparcos kom op i. Hvad pokker var det han hed? Jeg kan ikke huske det.

TB. Var det til radio, eller hvad?

EH. Det var til fjernsynet, hvor det var en af en række ting om astronomi. Så det var glasmeridiankredsen og Hipparcosopsendelse –

TB. Hvis man skulle prøve at tale om forbindelsen mellem meridianarbejdet på Brorfelde og Hipparcos – hvad ville du sige om det?

EH. Ja, men der er den forbindelse, at jeg jo kom ind i meridiankredsarbejdet i 1953 og blev fascineret af det, så kom jeg til Hamborg og ville så gå ind i astrofysik, men så får jeg den der ide som jo stammer fra Strömngren, som jeg har forklaret, jeg ville så gøre det på moderne vis med digitalisering og fotontælling – og så kommer vi hjem i '73, og så skal vi modernisere meridiankredsen. Men så kommer jeg ind i satellitprojektet – derfor kan man sige, der er ikke nogen forbindelse mellem mit arbejde med satellitten og meridiankredsen, udover det jeg lige har sagt her.

TB. Nej, nemlig...

EH. Det er der ikke. Og det der så skete med at den blev udviklet og kom til La Palma – ja, men det er gren for sig, som ikke har noget med Hipparcos at gøre; jeg var ikke involveret i det dernede. Der var en sjov ting for øvrigt: Nemlig under arbejdet med udviklingen af glasmeridiankredsen, der blev jeg klar over, at der må være noget med den luft inde i røret – der er en temperaturgradient, som vil afbøje lysstrålen – dvs. det forstyrrer deklinationsmålingerne. Det blev jeg klar over: Der må være noget der. Jeg anede ikke hvor stor den var; det blev jeg klar over –

TB. I den specifikke kikkert, du lavede til glasmeridianen?

EH. Ja. Og jeg ville måle hvor stor den var. Men jeg havde ikke noget at måle på. Det var i 1970, ca., i en af de første artikler jeg skriver om det nævner jeg det der problem. Så fandt jeg hurtigt på,

allerede dengang i '70, at det må man kunne skaffe væk ved at sætte luften i rotation derinde – ved at blæse [“dyse tangentian”, uhørligt] luft ind. Så jeg havde en metode til at få den væk –

TB. Og ville det ikke påvirke kikkertens stabilitet, at man blæste luft ind?

EH. Nej, det ville det ikke. Hvis man bare gjorde det rigtig. Det var meget simpelt – det kostede nogle tusind kroner. For at gå til slutningen af det: Det blev faktisk gjort. Det satte jeg så op på meridiankredsen på La Palma, sammen med Claus Fabricius, i 19- - -

TB. Satte *du* op - ?

EH. Ja, jeg var dernede, udviklede det, og så blev det sat på dernede i – engang først i halvfemserne. Men den udviklingshistorie der – det var i virkeligheden meget dramatisk...

TB. Fortæl lidt om den – så, altså.

EH. Forstår du, jeg skulle måle det der – dels havde jeg i værkstedet opbygget et system, hvor jeg kunne rotere det der, skulle udvikle de dyser, der skulle bruges til det. Det at blæse luft ind uden der kommer for meget luft ind, og at det sætter i bevægelse, det er jo et rent, elementært, teknologisk problem. Det er ikke noget, man kan regne sig til. Det skal man gøre. Jeg fik lavet et rør dernede, som jeg kunne eksperimentere med. Jeg havde stadigvæk ikke noget måleapparat, hvor jeg kunne måle temperaturgradienten – *hvor meget er det?* Jeg havde ikke noget optik, så jeg kunne måle det optisk. Så får jeg i 1980 indkøbt et elektronisk termometer, som jeg kan stikke ind gennem et hul, og så kan jeg måle. Så lod jeg bore et lille hul i en kollimator, oppe ved meridiankredsen –

TB. En hvad for noget?

EH. Der ligger, i syd og nord, altså på hver sin side af meridiankredsen deroppe, der lå en kollimator, det er bare en vandret, fastliggende kikkert. Og den fik jeg boret et hul i siden, så jeg kunne stikke termometeret ind og prøve at måle – se hvor meget det var. - - - Og det var der så en der sagde til direktøren, at jeg havde boret huller i meridiankredsen. Så blev jeg kaldt op til ham – nu fortæller jeg faktisk det der – så blev jeg kaldt op til ham og sagde, om det var mig der havde boret hul der? Så siger jeg, altså, det var Torben Knudsen jeg fik til det - . Så havde jeg ikke adgang til meridiankredsen mere.

TB. Øh – nå? Hvem var direktøren?

EH. Det var Jens Viggo Clausen. Men altså det her – det er noget – det må for *ingen* – for alt i verden ikke komme frem nu. Jeg vil ikke rode op i de der ting. Så derfor har jeg egentlig besluttet, at jeg kun ville fortælle det til –

TB. Ja...

EH. For jeg vil jo bare have et fredeligt og nyttigt liv, resten af det jeg har. Men jeg fik at vide, at det måtte jeg ikke.

TB. Altså – nærmest som om du havde lavet hærværk på kikkerten?

EH. Ja-ja – ja.

TB. Men det du foretog dig der, var jo ikke noget der ødelagde noget –

EH. Overhovedet ikke – men jeg siger: “Har I set det, overhovedet?”. Nej, nej, men det var lige gyldigt, jeg måtte ikke bore huller.

TB. Men hvorfor blev der reageret sådan på det?

EH. Jeg ved det ikke. Jeg ved det, fordi der var en der - ham der sagde det til – det var jo Fogh Olsen.

TB. Ham som - ?

EH. Ham som sagde til direktøren, at jeg havde gjort det.

TB. Som, om jeg så må sige, sladrede... [griner]

EH. Ja, ja. Jeg prøvede at snakke med Johannes Andersen, som var vicedirektør, og vicebestyrer, næ -. Og jeg – fik – så fik jeg sådan, som jeg troede han ville gøre noget ved det. Men det viste sig så, da jeg spurgte nogen tid senere, han gjorde ikke noget. Så fik jeg ham og Bechmann til – “kom lige op og se hvad det *er*”. Og så var vi deroppe, vi tre, i bygningen, og jeg siger: “Det er bare det der hul! Det er jo ikke meridiankredsen, det er bare det der rør!” “Ja-a, men altså det –” “Ja, men *I hugger jo en arm af mig*”, siger jeg. Jeg var – vildt oprevet over det der.

TB. Det kan jeg da godt forstå.

EH. Og jeg vil gerne have adgang til meridiankredsen, bygningen, for at kunne lave de der - målinger. Og – så – det her, det er altså noget, det kan du ikke bare sådan gå op og gøre noget igen, det kan du ikke risikere.

TB. Det er klart.

EH. [Henvendt til Åse, der rumsterer med et eller andet i et tilstødende rum] Du rumsterer lidt, skal vi ikke hellere gå ned i stuen?

TB. Det kan vi godt.

[1:13:53]

[EH og TB samler papirer sammen, og bevæger sig et plan ned i stuen, hvor døren kan lukkes]

TB. Nå, men det var da en mærkværdig udvikling.

EH. Ja. I 1980, da var Hipparcos-projektet, det var blevet vedtaget der i de tidlige måneder af året. Alle vidste jo hvor stor en rolle jeg spillede i det og blev støttet fra Bengt Strömgren og sådan. Alligevel så laver de sådan noget! Så tænker jeg: “Det kan du så ikke – du kan ikke bare gå derop

og gøre noget – det må. Så jeg skrev en ansøgning til bestyrelsen, om at få adgang til meridiankredsbygningen. Den sendte jeg i kopi til Dansk Magisterforening –

TB. Nåja – for der er også noget fagforenings – nærmest – ind over.

EH. Det var for at vise, at det her, det var noget som jeg ikke ville finde mig i. Jeg var også inde og tale med en rådgiver derinde – og det, der kom ud af det, var at bestyrelsen besluttede, at jeg skulle flytte til København.

TB. Nå!

EH. Så tænkte jeg: “Nå, ja.” Så gik jeg ind til Kjeld Gyldenkerne – han var tillidsmand. Så sagde jeg til ham: “Altså – der er jo kommet den der beslutning – og jeg har hidtil ikke villet rode dig ind i det, for jeg syntes det var noget jeg kunne klare selv, men – nu kommer jeg altså til dig som tillidsmand. Så siger han følgende: “Du har gjort dig umulig her i Brorfelde. Du er nødt til at flytte.”

TB. Nå! Nå! Ja, men det må da have været et chok?

EH. Det var det da. I den periode der var der en enkelt dag, hvor jeg altså – blev klar over: “Ja, men hør, du ligger jo og tænker på at tage livet af dig selv.”

TB. Ja, men det kan man jo godt komme ud i, sådan noget.

EH. Og – men det gjorde jeg altså ikke, for der sker det med mig, når jeg er ude for sådan noget, ja, men så i løbet af et døgn tid, så ved jeg hvad jeg skal gøre. Og det næste jeg så gjorde der, det var at jeg gik ind til Leif Helmer.

TB. Hvor var han henne på det tidspunkt?

EH. Han sad jo i et kontor et stykke fra mig derude –

TB. På Brorfelde?

EH. Ja, og han arbejdede med meridiankredsen, udviklingen til at den skulle til La Palma. Det er 1980 vi taler om. Så sagde jeg, at jeg var jo i gang med nogle undersøgelser af temperaturen inde i meridiankredsrummet. Det ville jeg egentlig gerne fortsætte. Det sagde han, at det kunne han ikke se at der skulle være noget problem med. Det kunne jeg da bare gøre. Så kunne jeg pludselig –

TB. Så kunne du gøre det nede på La Palma?

EH. Nej, nej! Så kunne jeg gå derop og ordne det deroppe, sammen med Leif Helmer!

TB. Ja, men, øh – fordi han gik med-agtigt, eller hvad?

EH. Ja, men jeg nævnte jo ikke noget om beslutningen der, af bestyrelsen, jeg gik ind og sagde rent sagligt hvad jeg gerne ville. Og det kunne han se, det var der ikke noget problem i. På det tidspunkt der havde Fogh Olsen trukket sig ud af det hele og havde søgt orlov. Så han var der ikke mere. Og

hvorfor skulle jeg til København? Jeg havde gjort mig umulig i Brorfelde? Ja, men er det noget med samarbejdsproblemer?

TB. Blev det ikke uddybet?

EH. Nej! Det kunne jeg ikke få at vide. Så spurgte jeg: "Hvad er det?" "Ja, det er som tingene har udviklet sig." Det var fuldstændigt en Kafka – jeg oplevede det fuldstændigt som K. i Kafka – jeg var anklaget for noget meget alvorligt, for mig at se meget alvorligt, og jeg aner ikke hvad det er jeg har gjort forkert!

[1:18:20]

EH. Men – jeg har altid kunnet finde ud af hvad jeg så skal gøre. Og det var at tage en snak med ham, og så lavede jeg undersøgelser deroppe – så var det jeg kom i tanke om: "Ja, men hør – hvis der er sådan noget inde i det der rør, så må det jo også være i meridiankredsens rør". Så det lavede jeg så undersøgelser af, og nu kunne jeg jo måle også den optiske virkning af det. Jeg kunne ikke rotere luften i den store meridiankreds, men jeg kunne i den lille, og så kunne jeg se at det forsvandt!"

TB. Det var noget der kunne forbedre observationerne?

EH. Ja!

TB. Og reducere fejlene?

EH. Ja, ja. Så det kunne jeg demonstrere i kollimatoren – men jeg kunne næsten ikke måle temperaturforskellen med det udstyr jeg havde. Næsten ikke. Sådan lige på nippet, det var et par tiendedele grader, eller sådan noget, næsten ikke til at måle. Men det kunne jeg så skaffe væk og så kunne jeg se, så ændredes retningen som jeg målte med meridiankredsen gennem kollimatorrøret. Så kommer jeg i tanker om, at så må det også være i det store der. Så det var jo – en skøn oplevelse. Så blev det så også besluttet, at der skulle bores de huller, der skulle til i selve meridiankreds-røret inden det kom til La Palma. Vi havde ikke tid til at afprøve det der, men så kunne vi installere dernede. Men at bore de huller i det tykke rør, det skal man have nogen maskiner til. Det gjorde de i hvert fald.

TB. Så det endte faktisk med at blive brugt?

EH. Ja, men det gjorde det! Men altså på en almindelig meridiankreds. Så viste det sig, i en undersøgelse jeg offentliggjorde sammen med Claus Fabricius, som var med til det – meget dygtig fyr, m-m-mh! – ja – i det vi jo ændrer for den refraction i luften inde i røret, når vi får den væk, så kan vi meget bedre bestemme refractionen uden for røret. Fordi alle tidligere observationer –

TB. Altså refractionen i luften?

EH. I luften, atmosfæren. For i alle tidligere observationer med meridiankredsen, de har været forstyrret af den der refraction inde i røret, som er meget variabel. Den skifter i løbet af natten. Det kan blive op til et helt buesekund. Det er ti gange så meget som målenøjagtigheden på den enkelte måling. Men det har man troet, at det var en bøjning af røret. Overhovedet ikke, -

TB. Men sådan et ventilationssystem, har man ikke brugt det før på kikkerter?

EH. Nej.

TB. Så det var faktisk noget du opfandt?

EH. Ja.

TB. Det må vel have været brugt en del siden, så, på andre kikkerter?

EH. Altså ja, jeg skrev jo om det og takkede [“Dyson”?, uhørligt] i en rapport, og sendte det til forskellige, også i Amerika hvor de havde meridiankredse og i Bordeaux – jeg tror de installerede det i Bordeaux. Men i USA, som jeg besøgte nogle år senere, der havde de altså ikke installeret det. Den ene sagde, at det kunne vi også diskutere. Og jeg tænkte: “Ja, men altså Herre Gud – der er jo ikke noget at diskutere om det. I har set min rapport, og vi I have det på, eller vil I ikke have det på”, tænkte jeg. Det sagde jeg også til direktøren, det er jo ikke noget at snakke med mig om, når jeg kommer over [uhørligt]. Men det blev aldrig installeret derovre – og den meridiankreds er nedlagt for – mange år siden, snart. Så det var det. Hvor historien jo er, at jeg får det som jeg vil have det!

TB. Ja, til sidst alligevel.

EH. Ja. Og det sagde den ene af direktørerne, Johannes Andersen, da jeg talte med ham om det, under hele processen, og jeg siger: “Hvad er det for noget, det her?” Og da han sagde farvel til mig, så siger han også: “Ja, men ligegyldigt hvad vi gør med dig, så får du det som du vil, til sidst.” Nu må du endelig ikke minde ham om det.

TB. Nej, nej.

EH. Men altså, Gyldenkerne talte jeg aldrig med siden. Jeg var i den grad vred på ham – han sagde til mig, han vidste ikke noget. Han vidste bare om, hvad der var foregået. Han vidste bare, at bestyrelsen havde foreslået sådan – havde bestemt sådan – og så – det var mig umuligt at få - . Så du kan finde det i referatet fra bestyrelsesmødet, at der er blevet besluttet det og det. Det blev slået op på tavlen og jeg måtte flytte. Jeg fik så et herligt kontor derinde – herligt blev det efter at min kone var med derinde, og vi vaskede det hele af. Det var jo hvidmalet oppe under loftet – så der boede jeg i mange år.

TB. På Østervold?

EH. Ja.

TB. Hvor længe var du der?

EH. Der var jeg så til ‘96, hvor vi flytter til Rockefeller, hvor vi er nu. Der havde jeg det sådan –

TB. Har du kontor der nu så?

EH. Ja. Så skulle jeg jo køre hver dag fra Holbæk – det tager jo pokker til tid. Så jeg fandt hurtigt ud af, at jeg kunne overnatte på mit kontor. Jeg kunne ringe til slotsforvaltningen på Christiansborg om at jeg er der, så de kunne vide det i tilfælde af brand. Så havde jeg den tilladelse til at overnatte der, jeg havde en gammel sofa derinde, som – og mit sengetøj i en kasse. Så sov jeg der og gik tur i København om aftenen. Det var da herligt. Men – da vi flyttede til Rockefeller, så blev jeg klar over at det kunne jeg ikke, det måtte jeg ikke der. Jeg måtte ikke overnatte på det kontor. Så prøvede jeg at kigge mig om efter et værelse, jeg kunne leje. Men det var ikke til. Så siger min kone: “Ja, men – vi kunne da flytte til Købehavn?” Så siger jeg: “Ja, hvis du synes det!” Det havde jeg tit ønsket, men jeg vidste at hun helst ville blive i Holbæk – “Ja, men hvis du vil det, skal vi finde ud af det. Og så lejer vi en lejlighed i en måneds tid og vi bor derinde i den tid, og så kan vi kigge på lejligheder. Det gjorde vi så, lejede en lejlighed en måneds tid på Frederiksberg. Og hun kiggede på huse og lejligheder og så videre – og efter en måned, så var vi klar over – ja, men vi har ikke fundet det endnu. Men sidste dag i måneden, der finder hun så det her hus. Vi kører ud og kigger på det, ser det ude fra, med den pavillon og det – og det købte vi så.

[1:25:39]

[Her følger mere om det nye hus, og købet af det, som ikke er af relevans for astrometriprojektet]

[1:26:14]

TB. Jeg vil godt lige høre lidt om Gaia til sidst.

EH. Det fortalte jeg også i foredraget [på Kroppedal Museum]. I 1989 var jeg til en – det har været 150-års fødselsdag for [“Pulgur”?, uhørligt] Observatoriet, hvor de havde en konference, hvor jeg fortalte om TYCHO-projektet. Satellitten var jo lige blevet sendt op – og om Hipparcos. Vores project scientist – han kunne ikke komme, så jeg holdt det foredrag også. Ved den lejlighed var der foredrag om tre projekter som russerne havde, til efterfølger for Hipparcos. De ville måle de der hundredetusind stjerner igen, efter en femten år, og så ville egenbevægelserne blive bestemt meget nøjagtigt. Det var deres grundtanke. Jeg forstod ikke rigtig hvordan deres instrumenter skulle virke. Næste sommer – sommeren ‘90 – aftalte vi at vi skulle komme derover og holde foredrag om resultaterne fra Hipparcos. Det var meningen at vi skulle besøge dels Moskva, rumfartscenteret, kontrolcenteret der, og så skulle vi til Kaukasus, hvor de har en station, Kislovodsk. Under rejsen med tog til Moskva og fly til Kieslovodsk – der snakker vi om astronomi. Jeg er ude på at forstå, hvordan deres instrument skulle virke. Efter en dags tid bliver jeg klar over, at jeg ikke tænker så meget over hvordan deres instrumenter virker, men på hvordan jeg kunne forbedre Hipparcos. Og en nat i Kieslovodsk vågnede jeg og satte mig op ved skrivebordet og begynder at tegne noget – og så kommer min kollega hen til vinduet: “Are you ill?” Det var jeg jo ikke, jeg var bare ved at tegne. Så kommer han ind og sætter lys op til mig, så jeg kan – og – vi er der nogle dage, og jeg husker en aften – vi skulle finde et sted og spise – og vi gik to timer rundt i byen og kunne ikke finde et sted at spise. Til sidst finder vi ud af vi kan spise i det hotel, vi bor i. Men der er en varieté, så der er altså smukke damer, der danser – så der sad vi så til sidst og spiste. Vi talte om hvad vores satellit skulle hedde – jeg foreslår den kunne hedde – nu kan jeg ikke komme i tanke om navnet, men en russisk digter, som vi havde besøgt statuen af, vi havde hørt hans livshistorie der. Det er klart, det kunne de jo godt lide. Jeg er jo altid ude på, at folk skal være glade, når de snakker med mig. Men så i de følgende par år mødes vi af og til – jeg rejser derover et par gange, og har Lennart Lindegren med, og de er også i København et par gange. Hver gang har jeg fundet ud af, at den kan gøres ti gange bedre. Til sidst har jeg fundet ud af, at den kan gøres 100.000 gange bedre end Hipparcos, men med

samme størrelse kikkert, hvis man bruger CCD'er på den måde det så blev til i Gaia. Det var i '92 jeg nåede til det. Efter hvert sådan et besøg, når vi har møde i Hipparcos Science Team, så spørger jeg om jeg kan få et kvarter til lige at fortælle om fremskridtene med det – og det er lidt tøvende, at Michael Perrin giver tilladelse til det, for som han senere har sagt: Hans job det var jo at få Hipparcos dataene reduceres, det var ikke at designe en ny satellit. Men han var med på det og det blev så et projekt hos ESA. Han og Lennart Lindegren, de havde så den ide at det skulle være en satellit, der skulle være 10 gange så nøjagtig, som jeg havde tænkt. Jeg kaldte mit projekt Rømerprojektet – Rømersatellitten. Og de ville lave noget, der var ti gange så nøjagtigt, og det skulle være med interferometri; ikke med direkte afbildning på CCD, men gennem en interferometrisk system, som de lavede nogle skitser af. De skitser undersøgte jeg også nærmere, og kunne se – det er da ikke så lidt, men jeg kunne komme med nogle forslag. De lavede ikke noget med præcist hvordan man skulle måle det, det var bare sådan ideer. Og den skulle hedde Gaia – Global Astrometry by Interferometry for Astrophysics. Så derfor hedder den Gaia nu, selvom der ikke er noget interferometri i – men det navn havde sat sig fast.

TB. Har det nogen som helst kobling til Lovelocks Gaia-teori om Jorden?

EH. Overhovedet ikke, intet. Det er bare et navn, der har en historisk oprindelse. Mit forslag, Rømer, var for sent.

TB. Var der ikke tale om en Rømer-satellit, der skulle være en del af det danske Småsatellitprogram?

EH. Ja, ja, - det kom lidt senere, på et tidspunkt hvor det var blevet til GAIA-projektet.

TB. Det var bare en anden satellit, der skulle hedde Rømer?

EH. Ja, og jeg kan huske ved et møde spurgte de, om de måtte have lov at bruge navnet. Det var jeg da rørt over. Vi er venlige over for hinanden, tit. Nogen astronomer, nogen. Mange. Men når vi nu har fået så meget om hele problematikken i Brorfelde, så må du også lige – Fogh Olsen var jo meget med på, at vi skulle have fotoelektrisk mikrometer – han var jo leder af meridiankredsafdelingen – efter de forslag jeg havde. Og de blev så bygget og han skulle jo så skrive programmer og lede det – det vist sig: *det kunne han ikke*.

TB. Hvilken del af det kunne han ikke?

EH. Den del han skulle klare. Det gav jeg så udtryk for, at det ikke gik fremad som det skulle. Det førte til at jeg kort efter blev kaldt ind til et møde på Gyldenkernes kontor, hvor Gyldenkerne og Fogh Olsen og Henning Jørgensen, der var bestyrer, var til stede. Så fik jeg at vide, at nu var Fogh Olsen leder af meridiankredsafdelingen, og jeg havde ikke noget at gøre med den mere.

TB. Det var før du blev forment adgang til den?

EH. Ja, det var før. Det kom også fuldstændigt som et chok for mig.

[1:35:42]

EH. Så det har været, tror jeg, i '79. I den periode er planerne om at flytte til La Palma i gang. Så jeg kommer ud af meridiankredsen. I grunden kan man sige, at det var jo lykkeligt for mig. Så kunne jeg helt hellige mig satellitten og det har nok været en del af deres tanker også. Men den måde det skete på var altså forfærdelig. Som om jeg var en, man ikke kunne tale med. Var der en jeg ikke kunne tale med, så var det altså Fogh Olsen. Det er hans indstilling og hans svigt i udviklingen af instrumentet, der fører op til problematikken. Som på en måde går ud over mig, det gør det rent psykisk, det var jeg så udstyret til at klare, men så samtidig frigør mig, så jeg kan lave satellit.

[1:37:24]

[EH sikrer sig igen, at den problematiske historie fra Brorfelde bliver mellem ham, Karin Tybjerg og TB]

TB. Til allersidst et spørgsmål – hvis astrometrien skal sættes ind i et større perspektiv af en art, hvad er det da, der gør astrometrien vigtig? Ud over det praktiske med at kende positionerne?

EH. Du siger positionerne – men – og de er også vigtige – men ud fra positionerne får man bevægelserne. Så det er stjernernes bevægelser, også planeternes, og bevægelser kalder man "kinematik" – men hvorfor bevæger de sig sådan? Det er så dynamikken, tyngdekraften, opbygningen af det. Så det er en side af stjernesystemet som er vigtig at kende, for at forstå galaksen og planetsystemet. Den tredje ting er afstandene – afstandene til stjernerne er grundlaget for at man overhovedet kan forstå stjernernes opbygning. Man ser jo de har en vis udstråling, det kan man måle, men man må også vide hvor langt de er væk, for at vide hvor mange watt de stråler, sætte det på absolut målestok. Der når vi altså med Hipparcosatellitten fra – før Hipparcos var afstandene med ti procents nøjagtighed for mindre end 1000 stjerner. Men efter kender vi for 21.000 stjerner afstandene. Med bedre end 10 procents nøjagtighed.

TB. Havde man kun for 1000 stjerner?!

EH. Ja, med ti procents nøjagtighed. Med den senere reduktion fra 2007, von Löwen han har lavet en endnu bedre, især for de klare stjerner – så nu er der 30.000 stjerner man kender med bedre end 10 procents nøjagtighed. Så det har betydet virkelig meget for astronomien. Dels for at forstå stjernernes opbygning, dels for at forstå stjernernes alder – og udvidelse. Det er grundlaget for at alle afstandsmålinger, det er disse nære stjerner, hvor man kender det ved hjælp af astrometriske målinger.

TB. I din powerpointpræsentation har du til sidst et slide med "Gaia – og hvad så?" Hvad skal der ske efter Gaia, har du nogen ide om det?

EH. Nej, ikke noget der er værd – altså, jeg kan nævne – man spørger: Skal det være større nøjagtighed, man sigter imod, eller skal det være i et andet bølgelængdeområde, så man kan nå ind i de områder af galaksen, hvor der er meget absorption, man spørger – og der er ikke kommet noget svar. Svar på sådan noget skal hele tiden findes dels fra astrofysiske side: hvad vil man gerne, men også fra den instrumentelle side: hvad *kan* man. Og det er det jeg har været god til at vide: Hvad er det man ønsker og hvad kan man. Nogen siger jeg har været instrumentbygger – men det er jeg også, men jeg har hele tiden vidst, hvad det skulle bruges til. Og så har jeg også lavet katalog færdigt, ikke sandt, nogle gange.

TB. Har det her astrometri noget som helst at gøre med søgen efter ekstrasolare planeter?

EH. Altså – ikke særlig meget. Men – iblandt de stjerner man søger, om der er planeter om dem, dem søger mellem de nærmeste stjerner, så det er nogen man kender afstande for. Men med Gaia kan man også finde planetsystemer – man kan finde ca., jeg tror det er 10.000 planetsystemer med Gaia.

TB. Hvordan kan man det?

EH. En stjerne bevæger sig retlinet i en egenbevægelse, og så er der en parallaktisk bevægelse på gr. af afstanden og Jordens bevægelse, men så kan der også være en lille bølge på den p.gr.af planeter omkring –

TB. Som trækker i solen?

EH. Ja – og det er jo tyngdepunktet der bevæger sig retlinet i verdensrummet, men hvis der er en tung planet, så vil stjernen beskrive en bølgelinje i den periode og med en amplitude, som – kender man amplituden for den bevægelse, så kan man angive massen for –

TB. Så ved man hvor store de er, ca. og –

EH. Mens de hidtidige planeter, de er fundet ved at stjernen bevæger sig i synslinjens retning, det kan man måle spektroskopisk –

TB. I - ?

EH. I synslinjens retning, altså hen imod dig. Så forskydes spektrallinjerne. Det er på den måde man har fundet et par hundrede stjerner med planeter. Med de astrometriske målinger, som er bevægelser af stjernen på himmelen, i de to andre dimensioner, i himmelbuens plan, vinkelret på synslinjen, der vil man kunne finde, med Gaia, en 4.000.

TB. Så har jeg ikke mere, med mindre der er noget du vil tilføje?

EH. Jeg vil da godt slutte med – sådan sige: Ja, men det har jo været et herligt liv; alt det jeg har været med til. Alt det som er lykket for mig. Både at blive indfanget af den rigtige kone og så at hun har været med på det liv, hvor jeg har rejst en hel del og alle de ting, der er lykket for mig. Hele mit professionelle liv – ja, men altså – det er jo noget, som jeg aldrig, på noget tidspunkt, har drømt om – alt det, jeg så faktisk har nået. Nej. Nogen har jo ambitioner om, at de skal nå det og det – lige nøjagtig på den måde. Men jeg har aldrig – når jeg ser tilbage – anet at jeg kunne nå at være med til alt sådan noget. Til så meget. Så det har været et herligt liv. Og jeg er stadigvæk frisk og rask og kan nå at skrive om det og fortælle om det – tsk, ja, men altså – det er jo herligt.

[1:46:29]

[Til slut lidt afsluttende småsnak, som her udelades i transskriptionen]